

YUQORI MALAKALI KURASHCHILARNI TAYYORLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Amandavlatov Toshmamat Menglimurod o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti

Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi kafedrasida o'qituvchisi

Anotasiya: Ushbu maqolada yuqori natijaga erishishi nazarda tutilgan, maxoratli murabbiylar tomonidan tanlab olingan yosh kurashchilarni tarbiyalashning uziga xos xususiyatlari haqida bayon etilgan. Bu maqola kurash sport turidan yoshga oid mashg'ulotlarni tashkil etish o'bektlari va yosh mutaxassis murabbiylarning nazariy va amaliy tayyorgarliklarini amalga oshirish uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: BUSM, Sporchi, mutafakkir, pedagogika, psixologiya, anatomiya, fiziologiya, biomexanika, sport metrologiyasi, sport menijmenti, sport tibbiyoti, davolash jismoniy tarbiyasi.

Buyuk bobokalonlarimiz va sharq mutafakkirlari ma'naviy boy, jismonan barkamol, komil inson masalasiga azal-azaldan alohida e'tibor berganlar. Komillik fazilatlaridan eng ulug'i tanning inson jismining, barkamolligidadir deyiladi. Insonning matonati, diyonati, riyozati, qanoati, ilmi, sabri, intizomi, nafs, vijdoni, haqqoniyligi, nazari, ibрати, iffati, hayosi, idroki, zakovati, iqtisodi, itoati, haqshunosligi, avf eta olishi, vatanni sevishi kabi ijobiy hislatlari (A. Avloniy "Turki guliston yohud axloq" Toshkent "O'qituvchi" 1992. 13-bet)ga faqat sog'lom jismoniy, tanisihatlilik orqali erishiladi deb qaralgan.

O'zbekiston Respublikasining jismoniy tarbiya tizimini xalqchilligi deganda, biz milliy o'yinlar tarzida xalq ommasi orasida keng tarqalgan jismoniy mashqlar, milliy sport turlari, ommaviy sport, olimpiadalar dasturidan o'rin olgan "katta sport" bilan ko'p millatli respublikamiz xalqlarini

shug'ullanish imkoniyati borligini ilmiylik jihatdan shunday tushunmog'imiz lozim bo'ladi.

Buning ilmiyligi shundaki, jismoniy tarbiya sohasi bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarining keng tarqalganligi va uni amaliyot bilan bog'lab olib borilayotganligi, shu bilan bir qatorda, jismoniy tarbiya nazariyasi va amaliyotining ilmiy fanlari hisoblangan pedagogika, psixologiya, anatomiya, fiziologiya, biomexanika, sport metrologiyasi, sport menijmenti, sport tibbiyoti, davolash jismoniy tarbiyasi va boshqa aloqador fanlarga tayanganligi, hamda ilmiy yutuqlaridir.

Xalqimiz hayotiy e'tiyojini qondirishga yo'naltirilgan. Jismoniy tarbiya tizimi bir biri bilan uzviy bog'liq bo'lgan guruhlarga bo'linib, hozirgi kunda ham tarbiya jarayonining turli dasturlarining bajarilishi shu guruhlarda amalga oshirilmoqda:

a) maktabgacha ta'lim (davlat, nodavlat va xususiy maktabgacha ta'lim tashkilotlari) guruhi;

b) maktab yoshidagi bolalar jismoniy tarbiyasi (umumiy o'rta ta'lim I-IX sinflar) guruhi;

v) o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi (akademik liseylar, kasb-hunar maktablari va professional ta'lim) guruhi;

g) oliy ta'lim bosqichi;

d) harbiy xizmatlarning jismoniy tarbiya bosqichlari;

ye) oliy ta'lim va xarbiy xizmatdan keyingi havaskorlik asosidagi jismoniy tarbiya guruhi;

Jismoniy tarbiya tizimi o'zida quydagi asosiy elementlarni birlashtiradi:

a) jismoniy tarbiyaning maqsadi, vazifalari va prinsiplarining maqsadga muvofiqligi;

b) jismoniy tarbiya tizimida qo'llaniladigan vositalar – Jismoniy mashqlar, tabiatning sog'lomlashtiruvchi kuslari, gigenik omillar, gimnastika, yengil atletika, o'yinlar, sport, turizm va boshqalar tipidagi jismoniy mashqlar;

v) ta'lim berishning turli shakllari bo'yicha tashkil etiladigan pedagogik jarayon mobaynida qo'llaniladigan uslubiyotlar (ta'lim jarayoni, usuliyatlari, sport mashg'ulotlari va mustaqil mashg'ulotlarida foydalaniladigan)lar;

g) jismoniy tarbiyaning sog'lomlashtiruvchi omillari asosida yoshlar o'rtasida maqsadli sport tadbirlari uyushtirish;

d) jismoniy tarbiya mazmuni va natijalarida ifodalangan jamiyat va davlat talablari (normalar va dasturlar)ya'ni meyyor talablarini topshirishga oid tadbirlar tashkil etish.

Jismoniy tarbiya tizimining tahlili masalalariga oid nazariy ma'lumotlar yuzasidan bir qator A.D. Novikov, L.P. Matveyev, G.D. Xarabugi, F.A.Kerimov, Sh.Abdullayev, Sh. Xonkeldiyev, M.Matkarimov va bir qator boshqa mualliflarning o'quv qo'llanma, darsliklari hamda asosli manbalarida yoritilgan.

Mamlakatimizda tashkil etilayotgan jismoniy tarbiya va sport jarayonlarining tashkiliy, nazariy, uslubiy amaliyotlari umumiy jismoniy tarbiya tizimining negizini tashkil qiladi. Millatimizning bu sohadagi merosi bo'lgan kurash sport turining kelib chiqishi, uning rivojlanish bosqichlari hamda mamlakatimizda yukori malakali kurashchilarni tarbiyalashni o'rganish fanimizning asosiy vazifasidir. Dunyoga mashhur paxlavonlarni dunyo arenasiga chiqargan yurtimizning elat va xalqlarining jismoniy madaniyat sohasiga oid tarixi va uning noyob manbaalari bu yurtning milliy kurashdagi o'ziga xos, betakror tarixi hamda insoniyat hamjamiyatida kurashimizning betakror o'rni bo'lishi va bo'lib kelganligiga ishonchimiz komil.

Shu o'rinda P.F. Lesgaft va uning shogirdi V.V. Gorinevskiyalar sobiq sho'rolar jismoniy tarbiya tizimining asoschilari deb tan olingan bo'lsa, O'zbekiston jismoniy tarbiyasi tizimida Kurash sport turining noyob adabiyotlarini yaratgan, J.Toshpo'latov, K.Yusupov, J.Tursunov, I.Daminov va I.Xasanov singari ustoz olimlarimiz mamlakatimiz jismoniy tarbiya tizimida kurashning rivojlanishida munosib hissa qo'shadigan adabiyotlar yaratib jahon jismoniy

madaniyatidagi kurash ixlosmandlari uchun bu sport turining noyob manbalarini yaratishib kelayotganliklarini e'tirof etishimiz lozim. P.F. Lesgaft (1837-1909) biolog, anatom, pedagog va katta jamoatchi sifatida inson shaxsning intellektual rivojlanishi uchun uning yashagan ijtimoiy muhiti va tarbiyasi rol o'ynashini ilmiy jihatdan asoslab berdi. Lesgaft tomonidan ishlangan "Maktab yoshidagi bolalarda jismoniy bilimlar" tizimi hozirgi kunda ham o'z ilmiy a'amiyatini yo'qotgani yo'q. Binobarin biz sanab o'tgan kurash sohasidagi olimlarimizning ham asarlari, darslik va qo'llanmalari bir kun albatta yoshlarning kurashni sevib o'rganishlari uchun asosiy manbalardan bo'liyub xizmat qiladi.

Respublikamiz jismoniy tarbiya tizimida kurash sport turining rivojlanishi uchun juda katta imkoniyatlar va shart sharoitlar yaratilgan. Bu soha bo'yicha bir qancha ilmiy, amaliy, nazariy ishlar amalga oshirilib bormoqda. Jumladan ta'limning barcha bosqichlarida maktab, akademik lisey va kasb xunar maktablari hamda oliy ta'lim talabalari yoshidagilar uchun ham kurash sport turi jismoniy tarbiya o'quv fani tarkibida va jismoniy madaniyat sohasiga ixtisoslashgan ta'lim yo'nalishlarida o'quv fan sifatida o'rgatilib kelinmoqda.

Yuqori malakali sportchilarni tarbiyalash uchun esa ixtisoslashgan maktablar va BUSMLar hamda Kurash sport klublarida tashkil etilayotgan kurash mashg'ulotlari mamlakatimiz bayrog'ini yuksaklarga ko'taradigan yuqori malakali kurashchilarni tarbiyalashga xizmat qilib kelmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Toychievich, K. I. (2022). Historical Characteristics, General Content and Stages of Development of Physical Education. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 5,18-21.
2. Tuychiyevich, X. I. (2022). Development Stages and Characteristics of the History of Physical Education. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY*, 3(2), 5-8. Retrieved from <https://cajssh.centralasianstudies.org/index.php/CAJSSH/article/view/244>

3. Xasanov Ilyos Tuychievich. (2022). Development Stages and Characteristics of The History of Physical Education. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 5, 96–99. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/jpip/article/view/813>
4. Xasanov, I. T., & Sodiqova, D. B. (2022). Specific ways to develop physical activity in preschool children. *Miasto Przyszłości*, 24, 20-25.
5. Hasanov, I. T., & Mamataov, F. B. (2022). EFFECTIVENESS OF APPROACHING A COMBINATION OF THEORETICAL AND PRACTICAL EXERCISES IN PREPARATION FOR PRESCHOOL CHILDREN IN PHYSICAL TRAINING. *Miasto Przyszłości*, 24, 4-7.
6. Хасанов, И. Т. (2022). ИМКОНИЯТИ ЧЕКЛАНГАНЛАРГА ИМКОН БЕРАЙЛИКЖАМИИЯТДА ФАОЛ ШАХСЛАРНИНГ СОНИ КЎПАЙСИН. *Academic research in educational sciences*, 3(6), 785-790.
7. Tuychievich, H. I. . (2022). Paralympic Sports Competitions - A Field of Courage and Courage!. *International Journal of Culture and Modernity*, 17, 474–477. Retrieved from <https://ijcm.academicjournal.io/index.php/ijcm/article/view/371>
8. Xasanov Ilyas Toychievich. (2022). CAUSES OF HYPODYNAMY - THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN FIGHTING AGAINST IT. YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS, Prague, Czech. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6807788>
9. Xasanov Ilyos To'ychievich. (2022). O'ZBEKISTON JISMONIY TARBIYA TIZIMIDA PARALIMPIYA SPORT MUSOBAQALARI TARIXI. INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE, Boston, USA. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6809319>

10. Hasanov I.T. (2022) ORGANIZATIONAL BASIS OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT 2(6) 181-182.
<https://literature.academicjournal.io/index.php/literature/article/view/434>
11. Xasanov Piyos To'ychievich. (2022). ATHLETES OF SURKHANDARYO ARE IN THE UZBEKISTAN PARALYMPIC TEAM TEAM. PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS, Australia, Melbourne.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6809382>
12. Хасанов И. 2022. Участие и результаты Сурхандарьинских спортсменов-паралимпийцев в составе сборной Узбекистана. *Общество и инновации*. 3, 4 (авг. 2022), 159–163. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss4-pp159-163>.
13. Atamurotovich, E. K., Kilichevich, A. T., Ahmadovich, O. I., & Tuychiyevich, I. K. (2022). Financial And Tax Economic System In Surhan Oasis. *Journal of Positive School Psychology*, 6(10), 2128-2141.
14. Хасанов, И. (2022). Surxondaryolik paralimpiyadachi sportchilarning O‘zbekiston terma jamoasi tarkibidagi ishtiroki va natijalari. *Общество и инновации*, 3(4), 159-163.